

УДК 343.211.4

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИНЦИПА СУБЪЕКТИВНОГО ВМЕНЕНИЯ ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

THE ADVANTAGES OF THE PRINCIPLE OF SUBJECTIVE IMPUTATION OF GUILT IN CRIMINAL LAW

©Якушкин С. А.

Самарский национальный исследовательский
университет им. акад. П. К. Королева
г. Самара, Россия, ya1polosat@yandex.ru

©Yakushkin S.

Samara State University
Samara, Russia, ya1polosat@yandex.ru

Аннотация. На сегодняшний день актуальным направлением исследований является реализация принципа справедливости и равенства среди граждан. Данная тенденция также наблюдается в области уголовно правовой ответственности. Используя метод сравнительно правового анализа, можем сделать вывод о том, что институт вменения вины в уголовном праве оказывает значительное влияние на реализацию вышеуказанных принципов. Более того, институт вменения вины касается реализации прав человека и гражданина, в частности таких как право на жизнь, право на свободное передвижение, или право на защиту своих интересов в суде. Руководствуясь принципом субъективного вменения вины не допускается нарушение личных прав человека, а также осуществления правосудия внесудебными органами. Также, исключается возможность использования принципа объективного вменения в целях осуществления политических репрессий. В соответствии с вышеизложенным, принцип субъективного вменения в уголовном праве — проявление гуманизма и справедливости в современном обществе.

Abstract. At present an actual task for research is the observance of justice and equality among citizens. This trend is also observed in the field of criminal liability. Using the method of legal analysis, we can conclude that the institution imputes guilt in criminal law has a significant impact on the implementation of the above principles. Moreover, the Institute makes changes in the human and citizens' rights, the right to free movement or the right to defend their interests in court. Guided by the principle of objective imputation of guilt, violation of personal human rights is not allowed, as well as the solution of the problem by extrajudicial bodies. Also, the possibility of using objective imputation in order to obtain political repression is excluded. In accordance with the foregoing, the principle of subjective imputation in criminal law is a manifestation of humanism and justice in modern society.

Ключевые слова: юриспруденция, уголовное право, справедливость, гуманизм, объективное вменение, субъективное вменение, права человека.

Keywords: Jurisprudence, criminal law, justice, humanism, objective imputation, subjective imputation, human rights.

Принцип вины — один из основополагающих принципов уголовного права. Он проявляется в квалификации деяния как преступного, и также в обосновании и реализации уголовной ответственности.

Вина закреплена как родовой признак преступления в ч.1 ст. 14 УК РФ. Согласно ч.1 ст. 5 УК РФ человек подлежит уголовной ответственности только за те деяния, в отношении которых установлена его вина. Кроме того, ст. 8 УК РФ устанавливает, что основанием уголовной ответственности является наличие в совершенном деянии всех признаков состава преступления. Деяние не может быть квалифицировано как преступление без виновного отношения лица к нему, поскольку в таком случае отсутствует обязательный признак состава преступления — субъективная сторона.

Полная и последовательная реализация принципа вины включает в себе два аспекта: обязательное субъективное вменение и запрет объективного вменения. Отход от принципа субъективного вменения влечет за собой нарушение других основополагающих принципов уголовного права, таких как: законности, справедливости, гуманизма и личной ответственности. Таким образом нарушаются права человека. При объективном вменении основанием уголовной ответственности становятся только общественно опасные последствия деяния или общественная опасность личности. Подобный подход, при его официальном закреплении в законодательстве может быть преобразован в инструмент репрессий.

Чтобы не быть голословными обратимся к реальным историческим примерам из еще недавнего прошлого. В начале становления СССР советской властью принимались различные нормативно-правовые акты, позволяющие применение мер уголовной репрессии как непосредственно к самим преступникам, так и к причастным к преступлению третьим лицам без наличия их непосредственного виновного отношения к деянию. Например, к лицам, «причастным к белогвардейскому движению», применялись меры уголовной ответственности, основанием привлечения которых, ввиду отказа от принципа субъективного вменения, являлся лишь определенный социальный статус или родственные отношения, без виновного отношения к совершенному преступлению. Так, Р. Р. Данакари в своих трудах приводит данные о массовых захватах и казнях заложников с целью подавления контрреволюционных выступлений, а также о репрессиях бывших дворян, скрывших свое происхождение. Единственным фактором общественной опасности выступала принадлежность осужденных лиц к дворянству [1]. Об этом свидетельствует постановление СНК РСФСР от 05.09.1918 (декрет «О красном терроре»), которое гласит: «подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям». Установление данного факта прямо указывает на отсутствие принципа справедливости назначения наказания и нарушение принципа гуманизма.

Более того, отход от принципа субъективного вменения вины влияет на участие судебной инстанции в разрешении уголовных дел, и позволяет осуществлять правосудие не только судом. Из-за упрощенного порядка доказывания, без установления вины, судебные функции при данной системе передаются исполнительным органам власти, которые в отличие от суда не являются независимыми, а прямо подчинены вышестоящим исполнительным органам власти. Следует отметить, что исполнительные органы власти

выступают на стороне уголовного преследования, следовательно, объективное рассмотрение обстоятельств дела становится невозможным.

Так, согласно п. 3 постановления ГКО от 24 июня 1942 года №ГКО-1926сс «Применение репрессий в отношении членов семей, перечисленных в пунктах 1 и 2 (Совершеннолетние члены семей лиц (военнослужащих и гражданских), осужденных судебными органами, подлежат аресту и ссылке в отдаленные местности СССР на срок в пять лет.), производится органами НКВД на основании приговоров судебных органов». Данное положение свидетельствует об отсутствии стадии судебного разбирательства в отношении членов семей преступника, поскольку судебный приговор выносится только в отношении единственного человека — изменника Родины. Таким образом, принцип объективного вменения не только нарушает личные права и свободы человека, ввиду отсутствия права на судебную защиту, но и исключает судебную инстанцию как таковую из процесса осуществления правосудия, передавая данные полномочия органам исполнительной власти.

На основании вышеизложенного можем констатировать, что принцип вменения вины оказывает прямое воздействие на развитие правовой системы государства и общества. От выбора принципа субъективного или объективного вменения вины зависит направление развития и функционирование системы общественных отношений. Вследствие недопущения нарушения принципа независимой судебной власти, злоупотребления законом и нарушения личных прав и свобод человека, и гражданина, большинство современных развитых государств закрепляют в национальном уголовном праве принцип субъективного вменения вины. Именно таким образом гарантируется и обеспечивается сохранение естественных прав человека, а также рассмотрение уголовного дела органом независимой ветви власти — судом. Распространение принципа субъективного вменения свидетельствует о развитии общечеловеческих ценностей и идей гуманизма, и также о разделении справедливого взгляда о возможности привлечения к уголовной ответственности только виновных в совершении преступления лиц.

Список литературы:

1. Данакари Р. Р. Объективное вменение в практике советской политической юстиции // Юрист-правовед. 2008. №2. С. 92-95.

References:

1. Danakari, R. R. (2008). Obektivnoe vmenenie v praktike sovetskoj politicheskoj yustitsii. Yurist-pravoved, (2), 92-95

*Работа поступила
в редакцию 20.05.2017г.*

*Принята к публикации
23.05.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Якушкин С. А. Преимущества принципа субъективного вменения вины в уголовном праве // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №6 (19). С. 300-303. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/yakushkin> (дата обращения 15.06.2017).

Cite as (APA):

Yakushkin, S. (2017). The advantages of the principle of subjective imputation of guilt in criminal law. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 300-303